

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PREVENÇÃO E DO CONTROLE DE INFECÇÃO (PCI) PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Autores: POLEZE, Neiva Vargas¹; ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja¹; ADAMY, Edlamar Kátia¹.

Sobre o instrumento:

O instrumento de Avaliação da Prevenção e do Controle de Infecção (PCI) para a Atenção Primária à Saúde (APS) é um questionário sistemático organizado em oito seções, com perguntas estruturadas em formato fechado. As oito seções representam a adaptação dos oito Componentes essenciais definidos pela Organização Mundial da Saúde para os Programas de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. As perguntas representam os requisitos mínimos agrupados de acordo com os conceitos de cada Componente Essencial e levando em consideração as normativas do Brasil.

O questionário se destina a ser respondido pela própria unidade de APS e gestores assistenciais diretos (ferramenta de autoavaliação), com o objetivo de fornecer uma avaliação atual das atividades, recursos, pontos fortes e lacunas de PCI. Ainda, possibilita a realização de reavaliações contínuas por meio da reaplicação regular do questionário, documentando o progresso ao longo do tempo e orientando a busca de melhorias.

Para tanto, é muito importante que o respondente preencha o questionário considerando uma autoavaliação verdadeira e objetiva. Além disso, deve ser avaliada a unidade como um todo, por isso pode ser necessário consultar outros membros da equipe para poder responder às perguntas com maior precisão.

Em algumas questões foram adicionadas “Notas” e “*” que visam elucidar algumas situações ou termos técnicos que possam gerar dúvidas. Ao responder as perguntas contidas nas oito seções, deve ser escolhida a opção que descreve com mais precisão a realidade da unidade de APS:

- (I) Inexistente: definitivamente não; de jeito nenhum;
- (P) Parcialmente: em algum grau; de alguma forma;
- (T) Totalmente: em grande medida; definitivamente.

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia. **Instrumento de Avaliação da Prevenção e do Controle de Infecção para a Atenção Primária à Saúde**. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde) – Centro Educacional Oeste, Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó-SC, 2024.

Quem pode preencher este instrumento?

Profissionais/equipes de saúde que atuam diretamente na unidade de APS ou que estejam ligados à gestão assistencial desta unidade e que tenham compreensão sobre o tema PCI. Caso seja respondido por gestores que não atuam diretamente na unidade de APS (exemplo: gestores municipais ou estaduais), deve ser preenchido um questionário para cada unidade de saúde, individualmente.

Dados do respondente

Formação profissional: Enfermeiro Médico Cirurgião-dentista
 Outro

Atuação principal neste serviço: Assistência Gestão

Dados da unidade de Atenção Primária à Saúde

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES: _____

UF de atuação: AC AL AM AP BA CE DF ES GO
 MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN
 RO RR RS SC SE SP TO

Município: _____

Tipo de unidade de saúde: Unidade Saúde da Família Unidade Básica de Saúde Centro de Saúde da Família

Tipo de equipe que compõe o serviço de saúde: Equipe de Saúde da Família
 Equipe de Atenção Primária Equipe de Saúde da Família Ribeirinhas
 Equipe de Saúde da Família Fluviais Outros

Serviços de saúde que possuem computadores: Sim Não

Serviços de saúde que possuem acesso à internet: Sim Não

Sistema de informação utilizado no serviço de saúde: Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS Sistema de prontuário próprio
 e-SUS APS CDS e-SUS APS PEC
 Não utiliza Outro

Faixas etárias dos pacientes atendidos no serviço de saúde: Recém-nascido (0 a 28 dias) Criança (29 dias a 12 anos incompletos) Adolescentes (12 a 18 anos completos) Adultos (20 e 59 anos)
 Idosos (60 até 79 anos) Super-idosos (acima de 80 anos) Todas as faixas etárias

Patologias infecciosas que são predominantes na unidade (escolha as três principais):

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

() Abdominais () Genitais (incluindo as sexualmente transmissíveis) () Trato Urinário () Ossos ou Articulações () Sistema Nervoso Central () Pele e tecido subcutâneo (exceto as sexualmente transmissíveis) () Trato Respiratório Superior () Trato Respiratório Inferior

Componente 1 - Planejamento das ações de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde

	I	P	T
1. As intervenções de prevenção e controle de infecções:			
1.1 Estão incluídas no plano anual do município.			
1.2. Estão o Plano de Segurança do Paciente*. *Plano de segurança do paciente em serviços de saúde: documento que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco (RDC nº 36, de 25 de julho de 2013).			
1.3 Possuem objetivos e ações claramente definidas.			
2. Existe na unidade um profissional responsável pelas ações de segurança do paciente/medidas de prevenção e controle de infecção. Nota: caso tenha respondido “Inexistente” nesta pergunta, responda “Inexistente” para todas as perguntas seguintes do Componente 1.			
3. Esse profissional diretamente responsável pelas ações de segurança do paciente/ medidas de prevenção e controle de infecções:	I	P	T
3.1 É treinado especificamente para exercer as atividades de prevenção e controle de infecção, incluindo todas as seguintes: epidemiologia básica, vigilância, prevenção e controle de infecções.			
3.2 Possui tempo dedicado (horas semanais determinadas) especificamente para o desenvolvimento das atividades de prevenção e controle de infecção.			
3.3 É articulado com um profissional treinando do próximo nível administrativo (por exemplo, município) e possui apoio para o desenvolvimento das atividades de prevenção e controle de infecção, especialmente as de monitoramento.			
4. Esse profissional diretamente responsável pelas ações de segurança do paciente/ medidas de prevenção e controle de infecções é responsável por:	I	P	T
4.1 Realizar a análise técnica e emitir parecer sobre a aquisição e manutenção de equipamentos e materiais relacionados a PCI (EPs, saneantes, entre outros).			
4.2 Monitorar e supervisionar as atividades de prevenção e controle de infecções.			
4.3 Fazer a ligação com os coordenadores do próximo nível administrativo no que se refere a PCI.			
4.4 Fazer a ligação com o serviço de vigilância epidemiológica que regula as doenças de notificação compulsória e relato de eventos incomuns.			
4.5 Realizar a supervisão no trabalho/mentoria para a equipe de saúde e profissionais de limpeza acerca das medidas de prevenção e controle de infecção.			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

Componente 2 - Diretrizes de Prevenção e Controle de Infecção			
5. A unidade possui profissionais com conhecimento em prevenção e controle de infecção ou doenças infecciosas para a adaptação, de referências nacionais ou internacionais, ou o desenvolvimento de diretrizes/protocolos/Procedimento Operacional Padrão (POP).	I	P	T
6. A unidade possui diretrizes/protocolos/POP disponíveis para consulta por todos os profissionais, sobre:	I	P	T
6.1 Higienização das mãos.			
6.2 Limpeza, desinfecção e esterilização de produtos de saúde.			
6.3 Desinfecção de equipamentos e materiais de atendimento ao paciente.			
6.4 Limpeza e desinfecção ambiental.			
6.5 Gerenciamento de resíduos de saúde.			
6.6 Segurança na administração de medicamentos injetáveis.			
6.7 Biossegurança para profissionais da saúde. Exemplos: profilaxia pós-exposição e vacinações.			
6.8 Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI*). *EPI: Luvas de procedimento e cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção ou protetor facial, aventais impermeáveis/descartáveis, máscaras N95/PFF2/equivalentes e gorros.			
6.9 Técnicas assépticas.			
6.10 Triagem de pacientes com infecção.			
6.11 Princípios básicos de precauções padrão.			
6.12 Princípios básicos de precauções baseadas em transmissão de microrganismos*. *As precauções baseadas na forma de transmissão (contato, gotículas, aerossóis) devem ser usadas além das precauções padrão para pacientes que podem estar infectados ou colonizados por agentes infecciosos para os quais precauções adicionais são necessárias para prevenir a transmissão da infecção.			
6.13 Identificação, investigação, manejo e prevenção de surtos.			
7. A implementação das diretrizes/protocolos/POP é adaptada de acordo com as necessidades e os recursos locais.			
8. A revisão das diretrizes/protocolos/POP é realizada minimamente a cada dois anos.			
9. Em relação ao gerenciamento do uso de antimicrobianos para melhorar os resultados dos pacientes e ao mesmo tempo minimizar o desenvolvimento e a disseminação da resistência aos antibióticos:	I	P	T
9.1 Existe uma padronização dos antimicrobianos prescritos de acordo com relação nacional de medicamentos (Rename), estadual (Rem) ou municipal (Remume).			
9.2 Existe documento formal/protocolo/POP para o diagnóstico e tratamento das principais infecções que ocorrem no serviço de saúde.			
9.3 O serviço de saúde possui uma política que exige que os prescritores (médicos, dentistas e enfermeiros) registrem na			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

prescrição a dose, duração e indicação de todos os antimicrobianos prescritos.			
9.4 A política é seguida pelos prescritores de antimicrobianos. Nota: caso tenha respondido “Inexistente” na pergunta anterior, responda “Inexistente” nesta também.			
9.5 Os antimicrobianos são dispensados apenas mediante prescrição.			
9.6 Os antimicrobianos são dispensados de forma fracionada, prevendo dias de tratamento prescrito.			
9.7 A prescrição de antimicrobianos é guiada por exames laboratoriais do paciente.			
9.8 A prescrição de antimicrobianos é guiada por antibiograma.			
9.9 O serviço de saúde possui interface com laboratório de análises clínicas/microbiológicas e tem acesso aos resultados emitidos pelo mesmo.			
9.10 O laboratório de análises clínicas/microbiológicas disponibiliza os resultados em tempo oportuno e com qualidade. Nota: caso tenha respondido “Inexistente” na pergunta anterior, responda “Inexistente” nesta também.			
Componente 3 - Educação e treinamento em Prevenção e Controle de Infecção			
10. Núcleo, comissão ou grupo de trabalho para o tema segurança do paciente/prevenção e controle de infecção.	I	P	T
10.1 O município possui e é atuante.			
10.2 Participam profissionais com expertise em prevenção e controle de infecção ou doenças infecciosas e uso de antimicrobianos.			
10.3 Promove capacitações aos profissionais da unidade de saúde.			
10.4 O responsável pela PCI na APS participa.			
11. O município oferta pelo menos uma vez ao ano (de forma sistemática e não apenas esporadicamente) ações de Educação Permanente para os profissionais da unidade de saúde sobre os seguintes temas:	I	P	T
11.1 Higienização das mãos.			
11.2 Medidas de precaução padrão.			
11.3 Medidas de precauções baseadas em transmissão.			
11.4 Diagnóstico e tratamento das principais infecções que ocorrem no serviço de saúde.			
11.5 Epidemiologia das infecções.			
11.6 Uso correto de antimicrobianos.			
11.7 Medidas gerais de prevenção e controle de infecção.			
11.8 Limpeza e desinfecção ambiental.			
11.9 Limpeza, desinfecção e esterilização de produtos para saúde.			
11.10 Descarte de resíduos.			
12. Toda a equipe que atua na unidade sabe da existência e possui acesso aos Protocolos/POP sobre as medidas de prevenção e controle de infecção.			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

13. Os médicos, enfermeiros e odontólogos da unidade de saúde sabem da existência e possuem acesso aos protocolos/POP de diagnóstico e tratamento das principais infecções que ocorrem no serviço de saúde.			
14. Todos os profissionais de saúde da unidade recebem treinamento/capacitação sobre PCI:	I	P	T
14.1 Quando são admitidos no serviço de saúde.			
14.2 De forma regular uma vez ao ano.			
15. Os profissionais de saúde são treinados/capacitados utilizando informações escritas/instruções orais ou educação à distância, com registro/documentação da sua realização.			
16. Todos os profissionais de limpeza da unidade recebem treinamento/capacitação sobre prevenção e controle de infecções:	I	P	T
16.1 Quando são admitidos no serviço de saúde			
16.2 De forma regular uma vez ao ano.			
17. Os profissionais de limpeza são treinados/capacitados utilizando informações escritas/instruções orais ou educação à distância, com registro/documentação da sua realização.			
18. Acerca das atividades de Educação Permanente para os profissionais da saúde e de limpeza:	I	P	T
18.1 A periodicidade é previamente definida.			
18.2 São registradas contendo: data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos.			
19. Os profissionais de saúde recebem capacitações registradas* para o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a necessidade de cada precaução adotada e atividade/cuidado prestado. *O registro deve conter: data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos.	I	P	T
19.1 Na admissão na unidade de saúde.			
19.2 Periodicamente pelo menos uma vez ao ano.			
20. Os profissionais de limpeza recebem capacitações registradas para o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	I	P	T
20.1 Na admissão na unidade de saúde.			
20.2 Periodicamente pelo menos uma vez ao ano.			
21. Acerca das ações de Educação Continuada para pacientes e famílias:	I	P	T
21.1 Existem protocolos e são realizadas orientações aos pacientes e familiares para estimular o uso de medidas de higiene adequadas na comunidade, como lavar as mãos e utilização da etiqueta respiratória (cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar e subsequente higiene de mãos).			
21.2 A unidade de saúde distribui material impresso (panfletos, cartilhas, etc.) para os pacientes e/ou familiares com orientações sobre prevenção e controle de infecções e sobre o uso de antimicrobianos.			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

21.3 As orientações ao paciente/família sobre o uso de antimicrobianos contemplam: forma de preparo e armazenamento; posologia; forma de uso; interações medicamento-medicamento e medicamento-alimento; o que fazer em caso de esquecimento de dose; principais reações adversas e como proceder caso ocorram; modo de descarte; não utilização de sobras de tratamentos anteriores.			
21.4 Caso o paciente/família tenha dificuldades de leitura e interpretação das orientações sobre o uso de antimicrobianos, é realizada a adaptação da estratégia para melhor compreensão do paciente, como repetição verbal das orientações, utilização de tabelas, desenhos, etc.			
21.5 Familiares que assumem atividades de cuidado, recebem orientações para protegerem-se a si mesmos e a seus entes queridos e, assim, minimizar qualquer possibilidade de transmissão cruzada.			
Componente 4 - Vigilância de infecções associadas aos cuidados de saúde			
	I	P	T
22. A vigilância das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)* é uma atividade prevista na unidade de saúde. * IRAS: infecção adquirida após o paciente ser submetido a um procedimento de assistência à saúde ou a uma internação.			
23. A unidade de saúde realiza a busca ativa e notifica:	I	P	T
23.1 Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, conforme lista nacional.			
23.2 A suspeita ou confirmação de surtos* infecciosos. *Aumento da ocorrência de casos de infecção acima do limite endêmico (incidência máxima esperada) ou confirmação da ocorrência de um caso por microrganismo de relevância epidemiológica que não havia sido anteriormente identificado no serviço de saúde.			
Componente 5 - Estratégias para implementar atividades de Prevenção e Controle de Infecções			
24. Acerca da higienização das mãos:	I	P	T
24.1 Há medidas implementadas para melhorar a adesão a higienização das mãos por todos os profissionais da unidade de saúde.			
24.2 Todos os profissionais de saúde conhecem os 5 momentos de higienização das mãos.			
24.3 Todos os profissionais da unidade de saúde conhecem a técnica correta da higiene de mãos.			
24.4 Os 5 momentos da higienização das mãos estão expostos na unidade de saúde para acesso dos pacientes/profissionais (cartaz por exemplo).			
25. Pelo menos anualmente (de forma sistemática e não apenas esporadicamente) são implementadas estratégias para melhorar:	I	P	T
25.1 A administração segura de injetáveis.			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

25.2 Limpeza e desinfecção ambiental e de superfícies, incluindo a definição de uma rotina (responsáveis, periodicidade).			
25.3 A limpeza e desinfecção de instrumentais e produtos para saúde.			
26. É realizada a limpeza manual* de todos os instrumentais reutilizáveis, antes da desinfecção/esterilização. *A limpeza manual deve ocorrer na unidade de saúde com objetivo de remover matéria orgânica, mesmo no caso de envio dos instrumentais para serviços de processamento de produtos para a saúde terceirizados.			
27. Para o procedimento de limpeza manual de instrumental são utilizados produtos (saneantes) adequados para este fim.			
28. A limpeza e desinfecção do ambiente e de superfícies horizontais (mesas e bancadas):	I	P	T
28.1 É realizada pelo menos uma vez ao dia, todos os dias em que há atendimento na unidade.			
28.2 É registrada, assinada pelos profissionais que realizaram e está acessível para consulta.			
29. Os profissionais responsáveis pela limpeza ambiental utilizam os EPIs adequados para a atividade, entre eles: sapato fechado e luvas de borracha.			
30. A unidade de saúde adota medidas para todos os tipos de precauções: padrão, contato, gotículas e aerossóis.			
31. São adotadas medidas de priorização de atendimento de acordo com o tipo de agravo e de precaução adotada (contato/gotículas/aerossol/protetor), por todos os profissionais da saúde.			
32. Existe um controle (manual ou automatizado) da dispensação dos antimicrobianos. Nota: caso a unidade de saúde não dispense antimicrobianos, responda “Totalmente”.			
Componente 6 - Monitoramento, auditoria e feedback			
33. É monitorada e documentada (de forma sistemática e não esporádica):	I	P	T
33.1 A adesão dos profissionais de saúde aos 5 momentos de higienização das mãos por meio de observação.			
33.2 A implementação de pelo menos alguns Protocolos/POP para avaliar a efetividade e auxiliar nos ajustes e melhorias das estratégias de implementação.			
34. Existem avaliações periódicas anuais da eficácia das ações de educação permanente.			
Componente 7 - Carga de trabalho			
35. Para reduzir a superlotação e otimizar o quantitativo de pessoal é utilizado:	I	P	T
35.1 Um sistema de fluxo de pacientes.			
35.2 Triagem (incluindo de referência).			
35.3 Gerenciamento de consultas.			
Componente 8 - Estrutura física, materiais e equipamentos			
36. A água potável:	I	P	T

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCCHÉ, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia.

36.1 Está disponível o tempo todo e em quantidade suficiente para todos os usos (por exemplo, lavar as mãos, beber, atividades assistenciais, esterilização, higiene e limpeza ambiental).			
36.2 É oriunda de uma fonte confiável, como um poço artesiano profundo ou um abastecimento de água encanada tratada e gerenciada com segurança.			
37. Há fonte de energia e iluminação disponíveis durante todo o horário de trabalho.			
38. Acerca do layout da unidade de saúde:	I	P	T
38.1 Permite ventilação ambiental funcional (natural* ou mecânica**) nas áreas de atendimento aos pacientes. * Ventilação natural: ar externo impulsionado por forças naturais (por exemplo, ventos) através de aberturas construídas de propósito, incluindo janelas, portas, chaminés solares, torres eólicas e ventiladores de gotejamento. **Ventilação mecânica: ar conduzido por vias mecânicas instaladas diretamente nas janelas ou paredes ou em dutos de ar para fornecer ar para dentro ou para retirar o ar de uma sala (exaustão).			
38.2 Possui local para limpeza e desinfecção de produtos de saúde reutilizáveis.			
38.3 Possui espaço para coorte*/isolamento/separação física temporária de pacientes com suspeita ou confirmação de doenças infectocontagiosas. *Coorte: aplica-se nos casos de pacientes com microrganismos semelhantes (exemplo: sarampo, COVID-19, etc).			
38.4 Há pelo menos dois banheiros funcionais, um para pacientes e outro para funcionários.			
39. Acerca da higienização das mãos:	I	P	T
39.1 Existem estações para a higiene das mãos em funcionamento em todos os pontos de assistência/tratamento (envolvendo o contato do profissional com o paciente) e banheiros.			
39.2 Os produtos para higienização das mãos incluem uma solução alcoólica ou um sabão/sabonete líquido.			
39.3 Os produtos para higienização das mãos estão disponíveis de forma constante.			
39.4 Para a secagem das mãos após a higienização há papel toalha descartável disponível de forma constante.			
40. Acerca dos resíduos:	I	P	T
40.1 As lixeiras existentes da unidade possuem acionamento por pedal.			
40.2 As lixeiras existentes na unidade são suficientes e disponíveis próximas dos pontos de geração do resíduo.			
40.3 As lixeiras são devidamente rotuladas conforme RDC 222/2018, de acordo com a classificação do resíduo de saúde.			
40.4 Os resíduos são acondicionados em recipientes (lixeiras) específicas de acordo com a sua classificação: não infecciosos (geral), infecciosos, caixas para materiais perfurocortantes.			

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCCHÉ, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia. **Instrumento de Avaliação da Prevenção e do Controle de Infecção para a Atenção Primária à Saúde**. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde) – Centro Educacional Oeste, Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó-SC, 2024.

40.5 Há recipientes (lixeiras) disponíveis e em condições adequadas (íntegras, funcionantes)			
40.6 Estão disponíveis caixas coletoras nos pontos de geração de resíduos perfurocortantes (exemplo: sala de imunização, sala de coleta de exames, etc.)			
40.7 Quando realizado atendimento domiciliar prevê o uso de itens perfurocortantes, ocorre o manejo do resíduo em caixa coletora.			
40.8 A unidade de saúde descarta os antimicrobianos vencidos respeitando as orientações da legislação vigente: recipientes rígidos com tampa, identificados como Resíduo Perigoso - Grupo B.			
40.9 A unidade de saúde possui ponto de coleta para o descarte de antimicrobianos/medicamentos trazidos pelos pacientes.			
41. A unidade de saúde possui e fornece equipamentos, materiais e saneantes suficientes e adequados para a limpeza e desinfecção ambiental (por exemplo, esfregões, baldes, mops, produtos saneantes regularizados junto à Anvisa, etc).			
42. A unidade de saúde serviço possui equipamentos e insumos suficientes e adequados para o processamento e esterilização de materiais reutilizáveis ou envia para uma Central de Material e Esterilização ou Empresa Processadora licenciada.			
43. A unidade de saúde tem equipamentos e materiais esterilizados e desinfetados prontos para uso, em quantidade suficiente, funcionamento adequado e processamento confiável.			
44. Estão disponíveis continuamente e em quantidade suficiente todos os itens descartáveis necessários para os cuidados de saúde (por exemplo, seringas, agulhas, luvas de procedimento, etc.)			
45. Na unidade de saúde os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)* estão disponíveis continuamente, em quantidade suficiente para todos os usos e para todos os profissionais de saúde. *EPI: Luvas de procedimento e cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção ou protetor facial, aventais impermeáveis/descartáveis, máscaras N95/PFF2/equivalentes e gorros.			

Fonte das perguntas 9.1 a 9.10: ANVISA. Resultados do Inquérito da Avaliação Nacional das Estratégias para o Controle de Infecções e o Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos na Atenção Primária à Saúde. Brasília-DF, 2022. Disponível em: <https://tinyurl.com/ycxcvkup>. Acesso em: 01 jun. 2023.

¹ POLEZE, Neiva Vargas, ZOCHE, Denise Antunes de Azambuja; ADAMY, Edlamar Kátia. **Instrumento de Avaliação da Prevenção e do Controle de Infecção para a Atenção Primária à Saúde**. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde) – Centro Educacional Oeste, Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó-SC, 2024.